

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

7-СОН

ИЮЛЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-7>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054837**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Иқтисодиёт фанлари

БЕРДИЕВ Анвар Абдурахмонович

Самарқанд давлат университети

таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198855>

ИННОВАЦИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ АСОСИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ КОРХОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада мамлакатимизда инновацияларни жорий этиш асосида хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини ошириш йўллари, хизмат кўрсатиш тизимининг моҳияти, ривожланиш тарихи ҳамда хизмат кўрсатиш корхоналарида инновацияларни жорий этиш, шунингдек, унинг афзалликлари ривожлантириш истиқболларини такомиллаштириш ҳақида сўз боради. Хусусан, мақолада инновацияларни жорий этиш асосида хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишдаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича муаллиф тавсиявий ёндашувлари ва таклифлари келтирилган.

Калит сўзлар: инновация, рақамли бизнес, хизмат кўрсатиш, самарадорлик, инновацион хизматлар, янги хизмат турлари.

БЕРДИЕВ Анвар Абдурахмонович

Базовый докторант

Самаркандского государственного университета

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье пойдет речь о способах повышения эффективности деятельности предприятий сферы услуг на основе внедрения инноваций в нашей стране, сути системы обслуживания, истории развития и внедрения инноваций на предприятиях сферы услуг, а также улучшении перспектив развития ее преимуществ. В частности, в статье представлены существующие проблемы повышения эффективности предприятий сферы услуг на основе внедрения инноваций, а также авторские рекомендательные подходы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: инновации, цифровой бизнес, сервис, эффективность, инновационные услуги, новые виды услуг.

BERDIEV Anvar Abdurakhmonovich
Samarkand State University
base doctoral student

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES OF SERVICE ENTERPRISES BASED ON THE INTRODUCTION OF INNOVATIONS

ANNOTATION

This article will talk about ways to improve the efficiency of the activities of service enterprises based on the introduction of innovations in our country, the essence of the service system, the history of development and the introduction of innovations in service enterprises, as well as improving the prospects for the development of its advantages. In particular, the article presents the existing problems in improving the efficiency of service enterprises based on the introduction of innovations, as well as the author's recommendation approaches and proposals for their elimination.

Keywords: innovation, digital business, service, efficiency, innovation services, new types of services.

Сўнгги йилларида мамлакатимиз иқтисодиётини диверсификациялаш ва таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш, мамлакат аҳолисининг бандлигини, даромадларини ва турмуш сифатини оширишнинг муҳим йўналишлари ҳамда омиллари сифатида мамлакатимизда инновацияларни жорий этиш асосида хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишни жадал ривожлантириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Бундан ташқари, иқтисодиётнинг барқарор ўсишини таъминлашда мазкур соҳа муҳим ўринни эгаламоқда. Шу билан биргаликда, бюджет маблағлари ҳисобига 2021-2022 йилларда шаҳарсозлик лойиҳалари асосида мукамал таъмирланган, ташқи ёритиш, суғориш ва дренаж тизимлари модернизация қилинган, пиёда ва велосипед йўлаклари қурилган ҳамда аҳоли гавжум бўлган кўчаларни савдо, хизмат кўрсатиш, сайилгоҳ ва кўнгилочар кўчаларга айлантириш ҳамда рақамли хизматлар улушини босқичма-босқич ошириш учун зарур инфратузилма билан таъминлаш ва сифатли алоқа ва интернет хизматлари қамровини, шунингдек, «Электрон ҳукумат» тизими хизматларидан фойдаланиш кўламини кескин кенгайтириш [1] ишлар жадал олиб борилмоқда.

Хизматлар соҳасини жадал ривожлантирмасдан туриб, республикамизнинг иқтисодий тараққиётини тасаввур қилиш қийин. Шунинг учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони билан тасдиқланган Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида бу масалага ҳам алоҳида эътибор берилган. Дастур доирасида амалга оширилаётган тадбирлар эса ушбу соҳада бизнес юритиш шарт-шароитларини янада қулайлаштиришга қаратилган [2].

Бу эса, ўз навбатида, инновацияларни жорий этиш асосида хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишни таъминлаш заруриятини юзага келтиради.

Инновацияларни жорий этиш асосида хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини ошириш ва такомиллаштиришнинг назарий жиҳатлари хориж олимларидан америкалик иқтисодчи Е.Банкснинг фикрича, жаҳон иқтисодиётини қамраб олган глобаллашув жараёнлари, ривожланган мамлакатлар иқтисодий тараққиётидаги янги курс ҳисобланувчи «Ахборот иқтисодиёти»нинг янги моделини ташкил этиш, хизмат кўрсатиш соҳаси бўғинларининг тараққиёт нисбатларига таъсир этаётганлигини таъкидлайди [3].

Яна бир хорижлик таниқли иқтисодчи олим Й.А.Шумпетернинг асарида «инновация», «инновацион фаолият» тушунчаларининг иқтисодий моҳияти ва мазмуни, иқтисодиётда инновацион трансформациялашув жараёнлари, инновацион фаолиятни амалга ошириш моделлари, инновацион фаолиятни амалга ошириш ва бошқаришнинг фундаментал жиҳатлари, инновацион фаолиятни амалга ошириш босқичлари, инновацияларни жорий қилиниши, мавжуд омиллардан самарали фойдаланиш жараёнида янги шароитларга мослашиш назарий ва услубий асослари каби масалалар тадқиқ қилинган [4].

Шунингдек, таниқли иқтисодчи П.Друкернинг асарида инновацион фаолиятни амалга оширишнинг иқтисодий моҳияти, янги бизнесни очиш ва янги хизматларни кўрсатиш янги товарлар ишлаб чиқариш, инновацион фаолиятни ривожланиш босқичлари ва моделлари, инновацион фаолиятни бошқариш, инновацион тадбиркорлик фаолиятнинг шаклланиши ва ривожланишининг илмий-услубий жиҳатлари, инновацияларни жорий қилиниши, маҳсулот ва технологик инновацияларни яратиш билан боғлиқ тадқиқотлар олиб борилган [5].

Маҳаллий иқтисодчи олим О.Э.Эрназаров ўзининг тадқиқот ишида хизмат кўрсатиш соҳасини индустриал-инновацион ривожлантириш истиқболлари, инновацион фаолият самарадорлигини оширишнинг иқтисодий аҳамияти, инновация таснифи ва инновацион жараёнлар хусусиятлари, корхоналарида инновацияларни баҳолаш усуллари, ҳудудларда инновацион фаолликни ошириш шарт-шароитлари ва омиллари, инновационинвестицион фаолиятни амалга ошириш тенденциялари ва устувор йўналишлари, корхоналарининг инновацион стратегияси шаклланиши ва лойиҳалардаги таваккалчиликни баҳолаш, Корхоналарда инновацион фаолиятни амалга оширишнинг молиявий механизмини такомиллаштириш, инновацион фаолиятни бошқариш тизимини такомиллаштириш масалаларини ўрганган [6].

Хизмат кўрсатиш соҳасида давлат хусусий шерикчилиги асосида инновацион лойиҳаларни молиялаштириш механизмларини жорий этиш усулини Р.Ж.Абасов илмий асарида таклиф этган [7].

Пардаев М.Қ ва бошқаларнинг фикрича хизматлар соҳасининг табиати бўлиб, классик турдаги эркин бозор, эгилувчанлик, конъюнктуралик, бўғинлаштирилган ва маҳаллий жойларга боғланган каби хусусиятларга эга бозор ўзига хос хусусиятлар бўйича фарқланади [8].

Мақолада илмий абстракциялаш, грухлаш, қиёслаш, ретроспектив ва истиқболли, эмпирик таҳлил ва бошқа услублардан фойдаланилди. Мақолада илмий абстракциялаш усули ёрдамида ислом молияси инструментларидан фойдаланиш йўллари назарий ташкилий ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришнинг илмий ва амалий аҳамияти келтириб ўтилди. Шунингдек, қиёсий таққослаш усулида жаҳон амалиётида ва тараққий этган мамлакатларда инновацияларни жорий этиш асосида хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини ошириш усуллариининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини мамлакатимиздаги мавжуд асослар билан таққослаб тегишли хулосалар шакллантирилди.

Бугунги кунда саноат ва хизматлар соҳаси юқори суръатларда ривожланиб бораётган туманларда – савдо, меҳмонхона, овқатланиш ва логистика хизматларини, шунингдек, техник хизмат кўрсатиш ва кўнгилочар масканларни ташкил этишга устуворлик бериш ва тоғли, тоғолди, рекреацион туризм салоҳияти юқори туманларда – автомобиль йўллари, электр энергияси ва ичимлик суви таъминоти ҳамда бошқа инфратузилмани яхшилаш ва тайёр лойиҳалар асосида туризм хизматларини ривожлантириш, шунингдек, чегара ҳудудларда жойлашган ҳамда ҳудудидан халқаро автомагистраль ва темир йўллар ўтган туманларни – савдо, туризм, логистика ҳамда йўл бўйи хизматларини кўрсатишга ихтисослаштириш, қишлоқ хўжалиги улуши юқори бўлган туманларда – замонавий агрохизматларни ривожлантириш жадал суръатларда олиб борилмоқда.

Хусусан, Буюк ипак йўли чорраҳасида жойлашган Сурхон воҳаси Зараутсой, Кампиртепа, Жарқўтон, Сополлитепа, Далварзинтепа каби қадимий обидалар, Бойсунтоғ тизмасидаги ажиб тилсимли Ғур-ғуртепа ғори, Сангардакнинг мўжизавий шаршараси, Хўжамайхона, Омонхона шифобахш булоқлари ва бошқа кўплаб моддий ва номоддий бойликлари билан ҳамиша сайёҳлар эътибори марказида бўлган. Сурхондарё вилояти Ўзбекистоннинг энг жанубий минтақасидир. У шимолда Ҳисор тизмаси, шарқда Боботоғ, ғарбда Кўхитанг ва Бойсун тоғлари этакларини, жанубда эса Амударёни эгаллайди.

Сурхондарё вилояти тоғ ва экотуризм билан ажралиб туради. Минтақада табиий ландшафтнинг ажойиб гўзаллигини намоён қиладиган ғорлар, массивлар ва дараларни кўриш мумкин. Бу жойлар сайёҳлар ва саргузашт изловчиларнинг катта эътиборини тортади. Вилоятда экотуризмни ривожлантириш борасида ҳам хайрли ишлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, замонавий қулайликларга эга меҳмонхоналар, меҳмон уйлари ва хостелларнинг кўпчилиги вилоятнинг тоғли ҳудудларида жойлашган. Айниқса, Бойсун, Денов, Сариосиё ҳамда Шеробод туманларида экотуризм яхши ривожланмоқда. Сариосиё туманидаги “Тўпаланг” сув омбори ҳудудида экотуризм маркази ташкил этилган.

Сурхондарё водийси янги маданият ривожининг сарчашмаси бўлган. У тарихга таниқли шоирлар, диншунослар, ислом дини арбоблари, файласуфларнинг номларини берди. Уларнинг шарофати билан ўрта асрларнинг ажойиб меъморий ёдгорликлари пайдо бўлди. Ушбу ёдгорликларнинг аҳамияти бутун Ислом олами учун муҳим. Вилоятнинг энг қадимий шаҳри ва маркази бўлган Термизда ва унинг атрофида зардуштийлар, несторианлар, буддистлар каби турли халқларнинг шаҳарлари ва қалъаларининг хабарлари, меъморчилик ва археология обидалари, шунингдек, ислом меъморчилиги ёдгорликлари сақланиб қолган.

Туризм соҳасида олиб борилган ислохотлар натижасида ўтган 6 йил давомида вилоятда меҳмонхоналар ва бошқа хизмат кўрсатиш йўналишида қиймати 597,1 млрд.сўмга тенг бўлган 118 та лойиҳа амалга оширилган ва 2 минг нафар аҳолининг бандлиги таъминланган. Айтиш керакки, бугунги кунда вилоятда 49 та меҳмонхона, 141 та оилавий меҳмон уйлари, 9 та хостел, 40 та туристик тоифага кирувчи транспорт воситалари ишлаб турибди. Жумладан, 2022 йилда қиймати 178,6 млрд.сўмлик 38 та лойиҳа ишга туширилган.

Шунингдек, Термиз шаҳрида “SAXOVAT IPAK SERVIS” МЧЖ томонидан 15 млрд.сўм маблағ эвазига меҳмонхона лойиҳаси амалга оширилди. Ушбу меҳмонхона ўтган давр мобайнида 10 минг нафардан ортиқ сайёҳларга хизмат кўрсатди.

Вилоятда туристлар ташриф масканлари сонини ортириш мақсадида Термиз ҳайвонот боғини реконструкция қилиш ишларига бюджет маблағлари ҳисобидан 19 млрд.сўм сарфланди. Ўтган 6 йил давомида вилоятда йирик савдо комплексларини ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда ҳам хизмат кўрсатиш соҳаси жадал ривожланмоқда. Хизматлар соҳасининг мамлакатимиз иқтисодиётидаги улушини кўпайтириш, хизматлар турларини кенгайтириш ва сифатини оширишга қаратилган президент ва ҳукуматнинг қатор фармон ва қарорлари қабул қилинди. Натижада иқтисодиётдаги жами хизматлар ҳажми 2022 йилда 357 трлн. сўмни ташкил этиб, 2017 йилга нисбатан 2 бараварга ўсган.

1-расм. 2017-2022 йилларда Ўзбекистонда хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши

Юқорида келтирилган расм маълумотларидан кўринадики, мамлакатимизда хизмат кўрсатиш йўналишидаги тадбиркорлик субъектларини янада қўллаб-қувватлаш, уларнинг ғоя ва ташаббусларини рағбатлантириш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида соҳанинг инвестицион жозибадорлиги яхшиланган. Ўтган 6 йилда хизмат кўрсатиш соҳасига жалб қилинган инвестиция маблағлари ҳажми 4,2 бараварга ошиб, 2022 йилда 114,5 трлн. сўмни ташкил қилган.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича кўрсатиладиган бозор хизматларининг асосий қисми савдо, транспорт ва молия хизматлари ҳиссасига тўғри келди. Жумладан, 2022 йилда савдо хизматлари улуши 24,8 фоизни, транспорт хизматлари 22,7 фоизни ва молия хизматлари 22,5 фоизни ташкил этди. Шу билан бирга, алоқа ва ахборотлаштириш (6,4 фоиз), таълим (4,3 фоиз) ҳамда яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар (3,2 фоиз) ҳам сезиларли улушга эга бўлган.

Сўнгги йилларда транспорт хизматлари Ўзбекистоннинг умумий иқтисодий ўсишини қўллаб-қувватлашда муҳим рол ўйнади. Яхшиланган инфратузилма ва алоқа туфайли 2017-2022 йилларда транспорт хизматлари ҳажми 1,5 бараварга ошиб, 81 трлн. сўмни ташкил қилди. Молия хизматлари соҳаси ҳам ушбу даврда сезиларли ўсишни қайд этиб, хизматлар соҳасининг умумий ривожланишига катта ҳисса қўшган.

Қатор молиявий ислохотларнинг амалга оширилиши натижасида 2017-2022 йилларда молия хизматлари ҳажми 5 бараварга ошди ва 80 трлн. сўмни ташкил қилди. Жами хизматлар соҳасидаги молия хизматларининг улуши 2017 йилдаги 18,1 фоиздан 2022 йилда 22,5 фоизгача етган.

Бугунги кунда ҳар қандай иқтисодиётнинг ривожланиши янги истеъмол қийматини яратиш, молиявий натижаларни яхшилаш ва самарадорликни ошириш мақсадида инновацияларни тадбиқ этиш, тарқатиш ва истеъмол жараёнларида фаол қўллашга асосланган.

Шунингдек, 2019 – 2021 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясининг амалга оширилиши натижасида иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада, шу жумладан хизмат кўрсатиш, қишлоқ хўжалиги, энергетика, қурилиш, таълим, соғлиқни сақлашда инновацион ва технологик ривожланишни таъминлаш ва рағбатлантириш борасида катта ютуқларга эришилди. Хусусан:

- республикамиз 81 та индикатор бўйича баҳоланадиган Глобал инновацион индекси рейтингидан 2015 йилга нисбатан 36 та поғонага кўтарилди;
- инновация ва илм-фан соҳаларига Давлат бюджетидан ажратиладиган йиллик маблағлар ҳажми 2018 йилга нисбатан 3 бараварга оширилди ва 1,5 триллион сўмга етказилди;
- ёш олимлар 2018 йилда 6,5 минг нафар бўлган бўлса, 2022 йилда уларнинг сони 10,8 минг нафарни ташкил этди, яъни бир ярим бараварга ўсди;
- охириги 4 йилда инновацион фаолиятни молиялаштириш бўйича махсус институтлар (инновацион жамғармалар, венчур ташкилотлар ва бошқалар) сони 28 тага етказилди;
- 2018 йилдан бошлаб ҳар йили ўтказилаётган Халқаро инновацион ғоялар ҳафталиги – «Innoweek.uz» хорижий инновацион ва илмий марказлар, инвестицион фондлар, технологик агентликлар, технопарклар ва бизнес-инкубаторларни бир мақсад йўлида жамловчи инновацион технологиялар платформасига айланмоқда.

Шу билан бирга, иқтисодиётнинг реал секторида илмий ва инновацион ишланмаларни тижоратлаштириш даражаси, илм-фан, таълим ва саноат ўртасидаги ҳамкорлик алоқалари нисбатан паст бўлиб қолмоқда.

Мамлакатимизда инновацион янгиликлар асосида инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқариш бўйича ҳукуватимиз томонидан қатор ишлар амалга оширилмоқда. Маълумки, инновацион ишланмалар асосида ишлаб чиқариш жараёнини жаҳон стандартлари талаблари даражасида такомиллаштириш, мамлакатимизда инновацион фаолликка қаратилган молиявий-иқтисодий жараёнларни жадаллаштириш унга ажратилаётган инновацион инвестиция маблағлари миқдорига боғлиқ бўлади. Шу боисдан ҳам Ўзбекистон Республикасида инновацион фаоллик кўрсаткичларининг юқори суръатларга эришиши бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Куйида 2015-2021 йиллардаги Ўзбекистон Республикасида фаолият кўрсатаётган корхоналар, инновацион фаолкорхоналар, шунингдек, инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш кўрсаткичларини кўришимиз мумкин.

2-расм. Фаолият юритаётган инновацион фаол корхоналар сони

Юқорида келтирилган расм маълумотларига кўра республикада фаолият юритаётган инновацион фаол корхоналар сони эса мос равишда 2015 йилда 2134 тани ташкил этганлигини, 2021 йилга келиб мос равишда 7995 тага ўсганлигини кўрсатмоқда. Шундай юқори тенденция бўлсада фаолият юритаётган корхоналар умумий сонига нисбатан инновацион фаол корхоналар сони 2015 йилда 0,6 фоиздан 2020 йилга келиб 3,7 фоизли ўсиш тамойилига эга бўлган.

Ўзбекистонда инновацион фаолликни таъминлашга қаратилган молиявий-иқтисодий жараёнларни такомиллаштириш борасида ҳали амалга оширишимиз зарур бўлган вазифалар мавжуд эканлиги намён бўлмоқда. Масалан, инновацияларни жорий этиш асосида хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини ошириш учун солиқ имтиёзларидан, жумладан, инвестицион чегирмалардан фойдаланиш имкониятини ошириш, бунинг учун жами киритилган инвестиция суммаси солиқ солинадиган фойдадан камайтирилиши лозим деб ҳисоблаймиз. Фикримизча, қисқа муддатларда мамлакатимизда инновацион фаоллик кўрсаткичларининг юқори суръатларга эришишини таъминлаш вазифаси долзарб бўлмоғи лозим.

Тадқиқот ишимиз давомида ўрганилган инновацияларни жорий этиш асосида хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини ошириш моҳиятини ёритишда назарда тутилган ёндошувлардан келиб чиққан ҳолда хизмат кўрсатиш корхоналарига янги таҳрирдаги муаллифлик таърифини куйидагича изоҳладик:

“Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари – бу ишлаб чиқариш ва инфратузилма объектлари, ускуналари, биналар ва иншоотларга хизмат кўрсатиш, ҳужжатлар билан таъминлаш ва уларнинг ишлаши ҳамда ҳолатини тўғри сақлашга ихтисослашган корхоналардир”.

Бугунги кунда республикада иқтисодиётини рақамли технологиялар асосида ривожлантириш ва инновацияларни жорий этиш асосида хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишни доимий равишда трансформацияланиб боровчи иқтисодиёт шароитида барқарор ривожланиши, уларнинг хўжалик фаолиятида хизматлар сифати ва самарадорлигини оширишни тақозо этади. Бу айниқса, пандемия даврида яққол намён бўлди ва кўп соҳаларга инновацияларни жорий этишнинг тезлашишига олиб келди.

Хизматлар кўрсатиш корхоналарининг бундай тараққий этиши эса, мамлакат иқтисодиётининг янада барқарорлашуви ҳамда аҳоли турмуш даражасининг ошишига ёрдам беради. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида хизмат кўрсатиш корхоналарида самарадорликни ошириш бугунги кунда миллий иқтисодиётимиз олдида турган вазифалардан бири бўлиб, хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишда инновацияларни жорий этиш асосида асосида сифат ва самарадорликни ошириш йўналишларини ишлаб чиқиш зарратини келтириб чиқаради.

Бундан ташқари, хизматлар кўрсатиш корхоналари билан мижозларнинг хизматга бўлган такрорий сўровлари туфайли янги операцияларни ишлаб чиқаришни бошлайди. Янги мижозга қараганда иккинчи марта мурожаат қилган мижоз билан ривожланиш осонроқ, чунки у юқори сифатли хизматларини олиш учун зарур бўлган процедураларни аллақачон билади. Шунга кўра, республикамиз ҳукумати томонидан хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишда инновацияларни жорий этиш бўйича кенг қўламли чоралар ишлаб чиқилмоқда. Ушбу жараёнда соҳада рақамли технологияларни жорий этиш асосида корхона ходимларини ва ресурсларини самарали бошқариш, хизмат кўрсатиш стандартларига риоя қилиш, кўрсатилаётган хизматларнинг истеъмолчилар талабларига мос келишини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Республикаси Президентининг 27.01.2022 йилдаги “Хизматлар соҳасини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-104-сонли Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони. Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегияси тўғрисида//www.lex.uz. <https://lex.uz/ru/docs/5840284>
3. Banks E. Finance the basics. — N. Y.: Simultaneously published, 2007.
4. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия [Текст] / Й.Шумпетер: пер. с англ.; предисл. В.С. Автономова. - М.: ЭКСМО, 2007. - 864 с.
5. Друкер П. Бизнес и инновации [Текст] / П. Друкер: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007. – 350 с.
6. Эрназаров О.Э. Инновациялар асосида саноат корхоналари самарадорлигини ошириш // Дисс. иқт. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Тошкент: ТДТУ, 2021. 28-29-б.
7. Абасов Р.Ж. Bank financing mechanisms for innovative economic development. Cand./Economics Dissertation 08.00.10. (2015)
8. Пардаев М.Қ ва бошқалар. Хизмат кўрсатиш, сервис ва туризм соҳаларини ривожлантириш: муаммолар ва уларнинг ечимлари. Т.: “IQTISODMOLIYA”. 2008. – 20 б.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz